

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5721106>

Наумова Т.А.,
*кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування,
Державний біотехнологічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-8373-870X>*

Кирильсва Л.О.
*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування,
Державний біотехнологічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-0793-5912>*

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Е-БІЗНЕСУ

JEL Classification: L81
SECTION “ECONOMIC”: Економіка

Анотація. У статті розглянуто підходи до формування системи інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на підприємствах електронного бізнесу.

Визначено сучасні підходи до формування інформаційного забезпечення управління підприємствами, коло об'єктів та суб'єктів внутрішнього контролю на підприємствах е-бізнесу.

Досліджено процес інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на підприємствах е-бізнесу з урахуванням особливостей розвитку їх діяльності. За результатами дослідження запропоновано розширити коло суб'єктів та об'єктів. На підставі детального аналізу процесу створення й функціонування системи внутрішнього контролю на підприємствах з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій та засобів розроблена концептуальна архітектурна модель інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на підприємствах е-бізнесу в період пандемії COVID-19.

Доведено необхідність власників бізнесу, які працюють в сфері електронного бізнесу адаптувати власні сайти під гаджети і продовжувати роботу в таких напрямках, як інтерактивна візуалізація, розробка інших передових програми для інтернет-магазинів та запуск нових логістичних послуг. Визначено систему click-and-bric, як вигідний засіб ведення е-бізнесу, що надає можливість надавати покупцям зручний засіб випробувати як традиційні роздрібні послуги, так і покупки в Інтернеті.

Ключові слова: електронний бізнес, Інтернет-магазин, інформаційне забезпечення, внутрішній контроль, об'єкти, суб'єкти, контрольні дії.

Annotation. The article is devoted to the approaches to forming the information support systems for internal control at e-business enterprises. The new type of business – e-business – was determined. We distinguished the features which differentiate e-business enterprises from the companies of other industries. We determined the approaches to the formation of information support for enterprise management, the range of objects and subjects of internal control at e-business enterprises. The process of information support of internal control at e-business enterprises was investigated considering the peculiarities of their activities.

We grounded the necessity of functioning of the internal control department at the enterprise. The features and methods of organization of internal control have been considered. The positive and negative aspects of each method of organization of the internal control department have been determined.

Based on the results of the study, we proposed to expand the range of subjects and objects. Based on a detailed analysis of the process of creating and functioning of the internal control system at enterprises using information and telecommunication technologies and means, we developed a conceptual architectural model of information support for internal control at e-business enterprises during the COVID-19 pandemic. Close interrelation of the components of internal control ensures the formation of an integrated system that can respond quickly to the challenges that arise in the implementation of e-commerce.

The need for businessmen conducting e-business to adapt their own sites for gadgets and continue to work in areas such as interactive visualization, the development of other advanced programs for online stores, and the launch of new logistics services has been proven. We proved that the object of internal control of e-business enterprises is: the system of accounting and management of the enterprise; the quality of work of special services, which are created for the purpose of control within the limits of the functional duties; planning and business processes.

We identified the click-and-bric system as a profitable means of doing e-business, which allows customers to provide a convenient way to experience both traditional retail services and online shopping.

Key words: e-business, information support, online store, internal control, objects, subjects, control actions.

Вступ

В умовах стрімкого розвитку цифрової економіки та поглиблення конкуренції управління торговим підприємством потребує удосконалення система інформаційного забезпечення внутрішнього контролю підприємств е-бізнесу, яке дасть змогу підвищити якість інформації, що використовується для об'єктивного вивчення фактичної наявності документованої обліково-економічної інформації та узагальнення результатів з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Функціонування системи інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на вітчизняних підприємствах е – бізнесу засвідчує низький рівень зорієнтованості на розробку та прийняття рішень, що негативно впливає на ефективне використання існуючих інструментів управління та актуалізує наукові дослідження з визначення інформаційної бази, суб'єктів та об'єктів внутрішнього контролю для підприємств е-бізнесу особливо в період пандемії COVID-19.

Дослідження та вивчення окремих аспектів внутрішнього контролю проводили такі вітчизняні і закордонні вчені, як: Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Н.І. Дорош, А.В. Іжболдіна, А.І. Кашперська, Ю.І. Ключ, В.І. Лишиленко, Н.М. Малюга, А. А Михалків, Т. П Назаренко, М.Ф. Огійчук, О.А. Петрик, В.С. Рудницький, О. М. Старенька, М.М. Шигун, А.Х. Тейлор, Д. Хан та ін. Незважаючи на розроблення теоретичних і практичних основ та методологічних підходів до проблеми визначення об'єктів та суб'єктів внутрішнього контролю провідними науковцями, питання визначення інформаційної бази, суб'єктів та об'єктів внутрішнього контролю для підприємств е-бізнесу потребують подальшого вивчення.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану та вдосконалення процесу функціонування системи внутрішнього контролю підприємств е-бізнесу. Основним завданням дослідження є визначення сучасних підходів до формування інформаційного забезпечення управління підприємствами, коло об'єктів та суб'єктів внутрішнього контролю.

Результати дослідження

Як функція управління система внутрішнього контролю є засобом зворотного зв'язку між об'єктом контролю та органом управління, що інформує про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень. Внутрішній контроль – невід'ємна частина загальної системи управління, який забезпечує систематичне спостереження і перевірку функціонування відповідного об'єкту прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Основною його метою є об'єктивне вивчення фактичної наявності документованої обліково-економічної інформації. Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю покладається на керівництво економічного суб'єкта. Багато вчених та науковців надають визначення поняття внутрішнього контролю, однак кожен з них визначає цю дефініцію з різних точок зору.

Так, наприклад, А. А. Михалків та Т. В. Косташ, визначають контроль як основну управлінську функцію, як невід'ємну складову процесу прийняття і реалізації управлінських рішень, як завершальну стадію процесу управління, основою якої є механізм зворотного зв'язку [2, 61].

На думку О.В. Назаренко та О.І. Волошиної [5,119], формування внутрішнього контролю спрямоване на створення можливості для керівників економічного суб'єкта знижувати з його допомогою бізнесризик і готувати надійну бухгалтерську (фінансову) звітність, що відповідає діючим законам і іншим нормативним актам.

Клюс Ю.І. та Іжболдіна А.В. вважають, що внутрішній контроль – це:

- функція управління;
- система контролю за господарською, виробничою та фінансовою діяльністю організації; – спосіб підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності підприємств [1,54].

Підсумовуючи вищенаведені визначення можна зробити висновок про те, що внутрішній контроль – це:

- невід'ємна частина загальної системи управління;
- система контролю та перевірки функціонування відповідного об'єкту прийнятим управлінським рішенням;
- спосіб підвищення ефективності господарської, фінансової та виробничої діяльності підприємств.

До головних елементів системи контролю відносяться об'єкт контролю, суб'єкт контролю та контрольні дії. До головних елементів системи інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на підприємствах е – бізнесу на нашу думку відносяться джерела інформації, об'єкт контролю, суб'єкт контролю та організаційно-методичні способи та прийоми вивчення стану обліку. Об'єктами внутрішнього контролю зазвичай є окремі підрозділи або ділянки, тобто невід'ємні складові елементи виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, часто пов'язані з неперервними технологічними процесами.

Слід зазначити, що декілька років тому онлайн покупки не мали такої популярності. За час карантину значно скоротилися рекламні бюджети туристичних компаній, бізнесу, що продає товари luxury, premium-сегменту, фірм, які спеціалізуються у сфері розваг, дозвілля, івент-маркетингу, кейтерингу. Таким чином, в період пандемії COVID-19 перед багатьма підприємствами постало питання необхідності пошуку нових підходів до управління діяльністю та розвитком своїх підприємств.

Перенесення значної кількості бізнес-процесів у віртуальний простір зумовило виникнення та подальший розвиток нового сектора економіки – е-бізнесу. Електронна комерція існує у світі приблизно із 1994р. і характеризується наявністю бізнес-комунікацій та трансакцій, пов'язаних із купівлею та продажем товарів і послуг, що здійснюються за допомогою інформаційних систем і

мереж, а також цифрового зв'язку. Електронна комерція також включає в себе операції із електронного переказу коштів, використання смарт-карт і електронних грошей. Першою компанією, що провадила свою діяльність у сфері електронної комерції вважається Amazon.com. Електронний бізнес упровадила 1997р. компанія IBM [10].

Згідно зі ст.3 Закону України «Про електронну комерцію» електронною комерцією є «відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов'язки майнового характеру» [6].

Інтернет надає унікальні можливості для комунікації з аудиторією. Спочатку e-commerce оцінили в США, запустивши електронну торгівлю в 1979, потім перспективний напрямок поширився по Європі, починаючи з 1981, і вже в кінці 1990-х Китай і країни колишнього Радянського Союзу підхопили естафету. Цифрова економіка щомісяця набирає обертів: приблизно 8 млрд. чоловік населяють нашу планету, до Інтернету же підключено 7 млрд. пристроїв. Прогнози експертів на 2022 рік обіцяють зростання підключень до Інтернету до 50 млрд. пристроїв - дані надала дослідницька компанія Juniper Research. Тепер електронної комерції відведена солідна частина світового фінансового ринку. Висновок напрашується сам собою: зі зростанням проникнення Інтернету, конкурентоспроможними будуть тільки ті підприємства, у яких є своя освоєна ніша в цифровому світі [9]. У зв'язку з цим ми погоджуємося з думкою О.І. Шалевої, що усі підприємства, що працюють на сучасному ринку, можна поділити на 3 групи стосовно електронного бізнесу:

- 1) традиційні (brick-and-mortar), які діють на реальному фізичному ринку і не звертаються до електронного бізнесу, якщо до цього їх не змушують певні обставини;
- 2) змішані (click-and-brick), які певну частку своєї діяльності здійснюють через мережу Internet;
- 3) повністю електронні (click-only), які існують лише в мережі Internet [8, 32].

Пандемія, яка охопила весь світ, поза всіляким сумнівом вплинула на електронну комерцію, надавши їй суттєву перевагу над оффлайн-торгівлею. Більшість власників бізнесу, які працюють в сфері електронної комерції вимушені адаптувати власні сайти під гаджети і продовжуючи роботу в таких напрямках, як інтерактивна візуалізація, розробка інших передових програми для інтернет-магазинів та запуск нових логістичних послуг.

Отже на нашу думку, click-and-bric - це вигідний засіб ведення е-бізнесу в умовах пандемії COVID-19, щоб надати покупцям зручний спосіб відчувати як традиційні роздрібні послуги, так і покупки в Інтернеті. Крім того, він має тенденцію залучати як традиційну, так і онлайн-аудиторію.

Слід відзначити, що пришвидшення адаптаційних процесів у режим онлайн-торгівлі призводить до суттєвих змін у підході до виділення головних елементів системи інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на підприємствах е-бізнесу. Однією із проблем залишається визначення кола його об'єктів та суб'єктів.

За загальним підходом до об'єктів внутрішнього контролю відносять ресурси (активи та джерела їх формування, власний капітал та зобов'язання), процеси (операційна, інвестиційна та фінансова діяльність підприємства) та результати діяльності (прибуток чи збиток). При цьому в складі ресурсів слід приділити особливу увагу безпосередньо технічному забезпеченню та інформаційним технологіям, які впроваджені на підприємстві, оскільки вони забезпечують провадження основної діяльності.

Інформаційні технології та системи, комунікаційні засоби, технічне забезпечення, що є невід'ємними елементами для суб'єктів електронного бізнесу, трудові ресурси та маркетингові заходи вимагають значних вкладень, а тому ефективність основної діяльності повинна постійно бути під контролем.

Також у якості об'єкта внутрішнього контролю, необхідно враховувати специфічні ризики, які притаманні електронному бізнесу. Дж. Вонг (J. Wang) і К. Хупер (K. Hooper) стверджують, що кожний об'єкт внутрішнього контролю підлягає дисциплінарній відповідальності та контролю, під час здійснення якого «все бачать, навіть коли не бачать». Менеджери підприємства, працівники та матеріально відповідальні особи дисциплінуються за допомогою різних адміністративних процедур, спеціальних правил, що обумовлюються конкретними дисциплінарними практиками, особливо щодо бухгалтерських даних, тому підрозділ внутрішнього контролю відіграє важливу роль на підприємствах [11, 20].

Старенька О.М. класифікує об'єкти оперативного контролю в розрізі основних господарських процесів:

- процес придбання необоротних і оборотних активів включає: контроль договорів, оприбуткування засобів праці та сировини і матеріалів, зобов'язань перед постачальниками.
- процес виробництва готової продукції включає: контроль підготовки сировини та матеріалів, процесу виробництва, готової продукції.
- процес реалізації готової продукції включає: контроль договорів реалізації, відвантаження готової продукції, договірних зобов'язань [7, 120].

А. А. Михалків та Т. В. Косташ надають наступне визначення: об'єктами внутрішнього контролю є не тільки факти господарського життя і об'єкти обліку (майно, джерело його походження, господарські операції), а й економічні явища, які вже відбулися, і ті, які ще не є фактами, а знаходяться в процесі здійснення [2, 64].

О.В. Назаренко та О.І. Волошина вважають, що об'єктом внутрішнього контролю виступає фінансово-господарська діяльність, включаючи діяльність облікових, економічних, управлінських, інженерно - технологічних служб; статистична, фінансова, податкова та інша звітність підприємства [3, 23].

Ми вважаємо, що об'єктом внутрішнього контролю підприємств е-бізнесу є: система обліку та управління підприємством; якість роботи спеціальних служб, які створені з метою контролю в межах своїх функціональних обов'язків; планування та процеси діяльності підприємства.

На думку Т.П. Назаренко, для організації служби внутрішнього аудиту необхідно відокремлювати три основні способи: створення власної служби внутрішнього аудиту на підприємстві, використання послуг аутсорсингу та косорсингу [5, с. 124].

Ми приєднуємося до думки Т.П. Назаренко і вважаємо, що побудова механізму внутрішнього контролю у сфері електронного бізнесу може також відбуватися такими способами:

- створення своєї служби внутрішнього контролю, якщо суб'єкт електронного бізнесу має у розпорядженні необхідні ресурси;
- аутсорсинг – функція внутрішнього контролю цілком передається зовнішньому консультанту (спеціалізованої компанії);
- косорсинг – служба внутрішнього контролю створюється в рамках підприємства, проте до виконання завдань також залучаються експерти, зовнішні консультанти із спеціалізованих компаній, які мають відповідний досвід і знання.

І.В. Новик у своєму дослідженні відзначає, що система внутрішнього контролю має більше можливостей для ефективного здійснення із залученням керівників різних підрозділів, оскільки:

- по-перше, саме вони більше за інших зацікавлені в досягненні цілей підприємства й результативності його діяльності;
- по-друге, для них немає необхідності вникати у специфічні питання організації виробництва й реалізації продукції — вони професійно інформовані про це [4, 188]. Отже, ми поділяємо з нею думку щодо оптимального способу уникнути подібної «звичності» і сформулювати ефективно діючу систему внутрішнього контролю, яким

вона визначає косорсинг, який припускає розподіл функцій між відповідальними особами підприємства й зовнішньою спеціалізованою організацією, що залучається на стадії постановки системи внутрішнього контролю, а також для вирішення окремих завдань у процесі її функціонування.

Таким чином, на підставі проведеного дослідження ми дійшли висновку, що у зв'язку з тим, що суб'єктами електронного бізнесу в Україні найчастіше є підприємства малого та середнього бізнесу, то для них доцільно розглядати варіант косорсингу. Класифікувати суб'єкти внутрішнього контролю на підприємствах електронного бізнесу, на нашу думку, варто за наступною моделлю (рис. 1).

Рис. 1. Схема побудови механізму суб'єктів внутрішнього контролю підприємств е-бізнесу (click-and-brick)

Джерело: побудовано автором

Отже, завдяки правильній ідентифікації системи інформаційного забезпечення внутрішнього контролю підприємств електронного бізнесу буде забезпечено реалізацію функції контролю із досягненням ефективних результатів.

Висновки

В сучасних карантинних умовах COVID-19 більшість власників бізнесу, які працюють в сфері електронної комерції вимушені адаптувати власні сайти під гаджети і продовжуючи роботу в таких напрямках, як інтерактивна візуалізація, розробка інших передових програм для інтернет-магазинів та запуск нових логістичних послуг.

Отже, на нашу думку, *click-and-bric* – це вигідний засіб ведення е-бізнесу в умовах пандемії COVID-19, щоб надати покупцям зручний спосіб відчути як традиційні роздрібні послуги, так і покупки в Інтернеті. Крім того, він має тенденцію залучати як традиційну, так і онлайн-аудиторію.

Результат проведеного дослідження підтверджує те, що на кожному підприємстві е-бізнесу повинна бути створена й функціонувати система внутрішнього контролю, призначена виявляти та попереджати недоліки у стані безпеки, надійності й ефективності роботи підприємства, підвищувати якість діяльності на всіх етапах виробничого циклу економічного суб'єкта, ефективно забезпечувати процес виробництва продукції (товарів, робіт, послуг).

Таким чином, ми вважаємо, що до головних елементів системи інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на підприємствах е – бізнесу слід віднести джерела інформації, об'єкт контролю, суб'єкт контролю та організаційно-методичні способи та прийоми вивчення стану обліку. Об'єктами внутрішнього контролю зазвичай є окремі підрозділи або ділянки, тобто невід'ємні складові елементи виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, часто пов'язані з неперервними технологічними процесами. Розроблена модель класифікація суб'єктів внутрішнього контролю на підприємствах електронного бізнесу дозволить підвищити рівень обізнаності учасників електронної комерції та визначити можливості й виявити проблеми функціонування системи комунікацій у бізнес-процесах електронної комерції під час прийняття управлінських рішень.

Перспективним напрямком подальших досліджень є деталізація елементів системи інформаційного забезпечення внутрішнього контролю на підприємствах е – бізнесу.

Список використаних джерел

1. Ключ Ю.І., Іжболдіна А.В. Оцінка ефективності внутрішнього контролю промислових підприємств. *Науковий погляд: економіка та управління*, 2020. №3 (69). С.52-57.
2. Михалків А. А., Косташ Т. В. Внутрішній контроль процесу господарювання проблеми організації. *Економіка та держава*. 2020. № 1. С.61-65.
3. Назаренко О.В., Волошина О.І. Організація системи внутрішнього контролю підприємства в умовах сільськогосподарського виробництва. *Економічні науки*, 2011. Вип. 20. Ч. II. С. 201-205.
4. Новик І. В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві. *Наукові записки Української академії друкарства*. 2017. № 2 (55). С.188-196. <http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-55/21.pdf>.
5. Назаренко Т. П. Служба внутрішнього аудиту: особливості організації. *Економічний аналіз*. 2016. Том 23. № 2. С.119-125. URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1082>.
6. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. №675-VIII. Дата оновлення: 23.03.2017. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19>.
7. Старенька О. М. Об'єкти та суб'єкти оперативного контролю на промислових підприємствах. *Бізнес Інформ*. 2021. № 4. С.176-182. <https://www.business-inform.net>.
8. Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2011. С.216.
9. Що таке електронна комерція? URL: <https://prokovel.com>.

10. Svirskas A. Architectures and Techniques for modern E-business Systems. Available from: <http://www.mif.vu.lt/~adam/courses/ebarch/e-business-architectures-sept-05.pdf>.
11. Wang, J., Hooper, K. Internal control and accommodation in Chinese organisations. Critical Perspectives on Accounting, 2017. Vol. 49. P. 18–30. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.04.003>.